

Focus Groups 3

Vědecké poznání jako cíl dezinformací

NMS

22.01. (1080p), vygenerováno TurboScribe, neupraveno.

[Speaker 1]

Tak, co bude všechno probírat? Já vám to přečtu, připomenu. Covid a vakcíny.

Ve smyslu, že to bylo, řekněme, uměla vyvolená pandemie. Vakcíny nefungují. Vlastně byly vyvinuty jenom pro zisk farmaceutických firem.

Něco v tomto kontextu. Grafenové částice v vakcínách proti covidu, který poškozují orgány, to se taky probere. Geneticky modifikované potraviny, jsou nepřírozené, zdravotní komplikace přinášejí, neplodnost, cílem je případně snížit světovou populaci.

Tak, pět dvě sítě. Škodí lidskému zdraví, zabijí ptáky, odposlouchávají se prostě soukromý hovory, případně. Změna klimatu není přirozená, není ohrožující, neexistují, není způsobená k člověkem, to se taky probere.

Stopy za letadlem, kvůli ty dlouhých chemtrails, obsahuje to nebezpečné látky, to se taky probere. A umělé ovlivňování počasí. Řízené, řízené způsobené povodně, Jesenicko třeba 2024, lesní požáry.

To jsou případně nějaké ještě další témata, když nám zbyde čas, ale tohle to se teďka jako na úvod probere. Mám tady poznačený, který téma se vás jako víc nebo méně týká, ale když tak jako samozřejmě k tomu přihaste sami, tak vás jako nemusím vyvolávat. Pojdme hnedka na to první, ale jenom stručně.

Mě by vlastně jako zajímalo, co si o tom tématu myslíte a čemu případně vrátí toho tématu věříte, nebo nevěříte. Pojdme se teďka probrat do první téma. COVID-19 a vakcíny.

Pojdme to do toho zabrat. Kdo začne?

[Speaker 4]

Jako to bylo na začátku? Byl takový... Mám na to takový názor...

Jaký? Že prostě zavřeli tu ekonomiku. Tu ekonomiku bych vynechal a zdravotně bych to posílil.

[Speaker 1]

No to... Mě zajímá to, co si o tom myslíte reálně. Nekličkujte.

Dane u vás tady mám docela zajímavou poznámku. Už jste docela otevřený v tom telefonátu. Tak povídejte.

[Speaker 8]

Zrovna ten telefonát můžu bych... když jsem byl přes otevřený, ale jako je to pravdivý, tak to prostě jak vidím, tak to se těm...

Máte na mysli ten COVID, který teďka... No mám tady takový kontroversní, ale můj názor je ten, že to prostě vyšší moc tím, chtěl jsi ověřit, co lidi vydrží. Kam...

Jak se s náma dá manipulovat.

[Speaker 1]

Proč si to myslíte, tohleto? Proč?

[Speaker 8]

Prostě pod návalem toho všeho jsem si spočítal, prostě jedna a jedna mě vyšlo, dvě a takhle.

[Speaker 1]

A co jsi to počítal?

[Speaker 8]

Prostě mě všechny ty události, ty různý prostě co se dělo, ty reakce, prostě tak nějak já to takhle spočítal, jako jsem právě.

[Speaker 1]

A tou vyšší mocí myslíte co, nebo koho?

[Speaker 8]

Vyšší mocí prostě třeba Bill Gates patří mezi ty vládnu světu, co si budeme povídat, kde v čem má prsty, má prostě těch peněz a ještě jen o čem se ví, ale o čem se neví. Takže to je podle mě tahal za ty nitky.

[Speaker 1]

Děkuju za upřímnost. Karolína taky, jste měla negativní poznámku ke covidu, tak vysvětlete, čemu věříte, čemu nevěříte.

[Speaker 7]

Jo mohla tady být nějaká jako reálná nemoc, ale přesně jako ty reakce na to, ať už jako vlád nebo zdravotníků a médií tak za mě byly špatně. Tady souhlasím s tím, že to byla určitá nějaká zkouška, kam až můžou zajít, jak se sebou necháme vorat, manipulovat.

[Speaker 1]

Proč si to myslíte?

[Speaker 7]

Proč si to myslím? To já asi na to nedokážu takhle odpovědět, ale nevím, kdybych byla já v té pozici, tak asi právě postupuju jinak, než právě přesně třeba uzavírání těch škol, ekonomik, protože ty lidi se moc tlačili nuceně ať už toho mít tu tečku, nebo potom do toho očkování. Nátlaky jako v zaměstnání, ohledně testování, nošení roušek a těch věcí, ať by člověk jel sám v autě a měl roušku, nebo běhal v lese s rouškou.

Plus pak nákupy těch roušek.

[Speaker 1]

U vás to vycházelo spíš z toho, že vám ty opatření vůbec nedávaly smysl. A proto jste si myslela, že to je, nebo myslíte, že to je testování těch našich hranic.

[Speaker 7]

Jo, vlastně.

[Speaker 1]

A u těch vakcín? Tady mám nějakou negativní poznání, že to bylo pro zisk Pfizeru. To si myslíte proč?

[Speaker 7]

Tak za prvý, že byla tady nečekání nějaká nová nemoc, na kterou se takhle rychle objevila vakcína. Tak jako víme z historie, tak to úplně nefunguje. Takže i nějaký proces toho testování.

[Speaker 1]

No, to mě zajímá. Jak jste nad tímto přemýšlela. A proč vám to přišlo nedůvěryhodný v tomhle konkrétním případě?

[Speaker 7]

Protože to byla strašně rychle vyvinuté ta vakcína. To mě přišlo trochu nereálný. Plus pak nějak se musí testovat, takže kde, jak, na kom to testovali, to se tak nějak neví.

Plus další věc, třeba smlouvy s tím Pfizerem, podobně, že se to má odtajnit za 60 let, že jsou začerněný. To mě taky nepřijde, jak úplně normální.

[Speaker 1]

A to jste jistě zjistila kde tyhle informace?

[Speaker 7]

To vám asi úplně konkrétně neřeknu, ale je to v rámci internetu, z různých rozhovorů a podobně.

[Speaker 4]

Já si myslím, že to bylo tlačeno hlavně politicky. Kdyby tu vystoupili všichni zdravotníci, tak člověk tomu věří z toho zdravotního hlediska více než politik, který vlastně není zdravotník.

[Speaker 1]

Natália, tady máte taky poznámku, že vždy máte vakcíny jenom jako business. Proč?

[Speaker 3]

Byl to nějaký jistý politik, kterého všichni známe. Má svoji firmu.

Pan Prymula má svoji firmu. Mám pocit, že dělala v tom i jeho dcera. Bylo to střet zájmu.

[Speaker 1]

Ještě u toho covidu něco, čemu třeba nevěříte, co v tom mediálním prostoru bylo nebo objevovalo.

[Speaker 6]

Nemyslím si, že to bylo vytvořené uměle za tímhle cílem, ale protože to byly nějaké zkoušky, které se vymkly kontrole.

[Speaker 5]

Já si spíš naopak myslím, že to bylo uměle vytvořené.

[Speaker 1]

Proč?

[Speaker 5]

Oni nejdřív tvrdili, že ne, pak tvrdili, že jo, ale že jim to uniklo z laboratoře nějakým způsobem, takže ve finále vůbec...

Já tomu teda od začátku nevěřím, že to bylo jenom nějaké zkoumání něčeho nebo že by se to někde přirozeně vyvinulo. Tomu fakt nevěřím.

[Speaker 1]

Proč tomu nevěříte?

[Speaker 5]

Pak se to potvrdilo těma informacema.

[Speaker 1]

Jakýma?

[Speaker 5]

Třeba tím, že řekli, že to opravdu vyvinuli v Číně v laboratořích a že jim to uteklo. A pak se někde, já už nevím kde, ty zdroje si nepamatuji, jsem četla a slyšela, že to bylo záměrně vypuštěno. Nevím, co bylo účelem, jestli zlikvidovat slabší jedince nebo si na tom nahrabat nebo ovládat lidi.

Asi od každého něco.

[Speaker 1]

Ještě třeba něco u toho covidu.

[Speaker 4]

Mně je divný, že to přišlo, kdyby to přišlo v roce 1800, tak já tomu věřím mnohem víc. Ale v roce, v moderní době, v globálním světě, v 2019, mi to přijde, že ta medicína už to mohla mít. Dneska už má technologie, že už by to mohla mít prozkoumaný.

Kdyby to přišlo jako nějaká nemoc, co přišla v historii, tak bych tomu věřil víc. Ale v moderní době, když je všechno moderní, internet robotický a nevím co všechno maj, auta jezdí na autopilot, že mi to přijde takový, že už ta medicína to mohla vědět.

[Speaker 1]

Že už jako dávno měly mít vakcínu připravenou.

[Speaker 4]

Já jsem měl pocit, že lidi byli překvapení, že to nevěděli. Každý měl spíš důvěru, že už ta medicína je na takové úrovni, že už to má podchycený. Kdyby to přišlo třeba v roce 1950, tak tomu věřím.

Ale v moderní době, v době internetu...

[Speaker 1]

Děkuju. Opustíme covid. To mě stačí.

Děkuju. Grafenové částice v těch vakcínách. Kdo o tohle téma se zajímá?

Grafenové částice ve vakcínách. To je docela velký kontroverzní téma. V tom je ten grafen, že to poškozují orgány záměrně.

[Speaker 7]

Něco jsem o tom slyšela. Viděla jsem nějaké videa, jak se lidi přikládají magnety k ruce. Zkoušela jsem to na očkovaným kamarádovi, nefungovalo to.

[Speaker 1]

Takže tomu věříte nebo nevěříte?

[Speaker 7]

Nevím. Já upřímně nevím.

[Speaker 1]

Vybavíte si, kde jste viděla ty videa?

[Speaker 7]

To bylo někde na Facebooku. Běžela nějaké sekvence videí.

[Speaker 1]

Bylo to důvěryhodný nebo nedůvěryhodný, když to viděla poprvý?

[Speaker 7]

Říkala jsem si, že to zkusím. A nefungoval to.

[Speaker 1]

A proč jste si řekla, že to zkusíte? Protože takovýhle, řekněme, v uvozovkách kravin, běhá na tom Facebooku mraky.

Tak proč tohle vás...

[Speaker 7]

Říkala jsem si, proč se nezkusit? Kamaráda očkovaného jsem měla.

[Speaker 2]

V šuplíku byl volný nepoužívaný magnet.

[Speaker 1]

Takže na ten grafen, tady nemáte silný názor? Tak pojďme dál. Ale co ty geneticky modifikované potraviny?

To tam docela u vás rezonovalo, co jsem tak koukal. Tak tohle to pojďme rozebrat.

[Speaker 6]

Jako v Česku?

[Speaker 1]

No, obecně.

[Speaker 6]

Mně se to moc nelíbí, tyhle ty upravené, modifikované, především kukuřice.

[Speaker 1]

Tomu rozumím, že domácí prasátko je lepší vždycky, to je jasné. Ale vyloženě to, že to vlastně schválně přináší zdravotní komplikace a že třeba úplně takovým tím hlavním cílem je snížit vlastně lidskou populaci. Tak jestli někdo to má až takovejto třeba názor.

Až to lidi, prostě vyvíjí ty korporace, aby způsobili neplodnost.

[Speaker 3]

Já jsem... Promiň. Já jsem to viděla to spíš v tom jako covidu.

Že chtějí tu populaci nějakým způsobem, potřebuju se pár lidí zbavit a...

[Speaker 2]

A ty geneticky modifikovaný? Že tam to dělají jako vokatěji než u ten potravin.

[Speaker 5]

Já nevím, jestli je účel poškodit zdraví, zlepšit, asi taky ne, protože vy si pak tomu třeba ovoci čichnete, tak to nemá žádnou vůni, nemá to žádnou chuť. To prostě... Jako viděla jsem i dokument to už je teda let, kdy prostě třeba rajčata pěstovali v nějakých skleníkách, rajčata v životě neviděli slunce, ani v půdě nebyli prostě...

Živený nějakým roztokem, jo, to je prostě šílený. Tím by nás vůbec neměli živit takovýmhle svinstvem.

[Speaker 2]

Jenomže on je problém, pardon, on je totiž problém, že já třeba jsem asi nějakých šest let dělal v potravinách a tam je velký totiž strašný problém, že je strašně moc lidí a je málo potravy. A strašně moc potravy, která by byla v pohodě použitelná a se musí vyhazovat, protože to nevypadá hezky. Já s tím třeba nesouhlasím, protože od narození jsme pěstovali na zahradě a to se prostě ořízlo a jedlo se to dál.

Ale teďka prostě, když tohle ta paní Krátka se ptala, jsem jí říkal příhodu, že babička na mě v potravinách řvala, je to, že to rajče není ze všech stran červené stejně. Říkám jako, to mi řekl šedesátiletý člověk půlce. Všichni se neví, že ze všech stran stejně.

[Speaker 5]

Že to je tím právě, že začaly tvořit takovýchle rádovy dokonalý ovoce a zelenina.

[Speaker 2]

Dokonalý ovoce a zelenina neexistuje.

[Speaker 5]

My nejsme dokonalí.

[Speaker 2]

Jakýkoliv chemické úpravy na potravinách jsou nezbytný kvůli množství, ale jsou samozřejmě špatně. Ale my to jíme, protože nic jiného není prostě. Je to spousta věcí.

[Speaker 1]

Proč jsou špatně ty geneticky modifikovaný potraviny?

[Speaker 10]

Nejsou přírodní. Já nevím. Nic radši než přírodní produkty.

[Speaker 1]

No jo, to nezpochybňuji vůbec.

[Speaker 7]

Třeba hroznový víno taky bez semínek, takže vlastně ty produkty dál se nedokážou samy reprodukovat. Množit.

[Speaker 1]

Zaregistrovali se třeba někde na webovém.

[Speaker 10]

Jako když si udělám doma, vypěstuju zeleninu, tak je to o něčem jiným.

[Speaker 1]

No já vím, to je jasný.

[Speaker 4]

Tak asi ty geneticky nebudou mít takový výživový údaje. .

[Speaker 1]

Viděli jste někde na webu nějaké informace o tom? Nebo teorie kolem toho? Že vám to přišlo divný, až podezřelý třeba.

[Speaker 6]

Je to otázka zisku. Že to dělají kvůli zisku, než že by bylo málo potravin.

Myslím, že v tom je jediný problém.

[Speaker 3]

Na výkon to dělají.

[Speaker 6]

Jestli se to nedělá chemicky že jo.

[Speaker 1]

Pojďme na další. 5G a sítě. Že to škodí lidskému zdraví?

Kdo z vás se přiklání k tomu?

[Speaker 2]

To škodí každá síť. Má problémy jako celkově i mikrovlnka. Takže 5G síť...

Má větší vlnovou jako délku. Větší dosah frekvenčně. A může to mít vliv na lidi, na více migrén.

A že by to ovlivňovalo, to si úplně nemyslím.

[Speaker 1]

Natálie, Vy jste přikyvovala.

[Speaker 3]

Jak jsi říkal tady Michal, tak určitě s ním souhlasím, že každá síť nějakým způsobem, jakákoliv síť jiná, ovlivňuje nebo zasahuje, nebo jak bych to řekla, ovlivňuje nějakým způsobem to zdraví. Protože to si budeme. Ať už jsme z opic nebo jsme z boha, jedno, nebudu tady na toto.

Ale ten člověk tady nikdy přemýšlel nad tím, že jednou něco tady bude fungovat. Nebo že nějaké sítě budou. Takže se přikláním k názoru Michala s tím, že každá nějaká taková síť je škodlivá.

[Speaker 1]

A viděla jsi někde nějaký důkaz?

[Speaker 3]

Neviděla, ale... Já nevím, nebo takhle, neviděla, vím, že do sítí, nebo jak bych to řekla, počítáme nějakým způsobem i rentgen, když to řeknu blbě, ten je taky škodlivý. Někakým způsobem je to nějaká vlna, která proudí něčím živým a prostě to na něj, ať už menší nebo velký, zanechává to nějakým způsobem nějaký malej na tom člověku nebo zvířeti.

Prostě se s tím nepočítalo, že to tady bude. Tak nějak jako jsme dospěli si myslím do fáze, kdy je to tady spíš jako ta celá planeta na zahubení, aby na nás padl meteorit. Ne opravdu proto, že ať už lidská demence, že jsem sprostá, nebo prostě celkově, jak se lidi mají a na všechno si stěžují, tak si stěžují jen proto, protože se moc dobře mají a nemají žádný problém, kdyby ty problémy měli.

[Speaker 1]

Má ještě někdo nějaký silný názor na ty 5G sítě?

[Speaker 5]

Možná jen k tomu odposlouchávání, že můžou sloužit. A mně přišlo dost podezřelý, že se nám několikrát s manželem stalo, že jsme se bavili o nějakým konkrétním produktu, konkrétním člověku a na Facebooku najednou prostě.

[Speaker 1]

A co to dělá? Máte na to nějakou hypotézu?

[Speaker 5]

Odposlouchávání mikrofonu prostě. Asi jo, jinak si to neumím vysvětlit.

[Speaker 1]

A hledala jste si tomu nějaký informace?

[Speaker 5]

Ne, ale s manželem jsme si říkali, že to je fakt divný, že se nám to stalo několikrát. A nemůže to být prostě náhoda, když jste to předtím vůbec nehledal, že se vám nabízí to, co hledáte. Ale my jsme nic takového nehledali, ale jenom jsme se o tom bavili a najednou šup a je to na Facebooku.

V nějaký nabídce tam v reklamě.

[Speaker 1]

No víte co? Mě vlastně třeba zajímá, když se tady bavíme, že to způsobuje nebo vyrábí někdo, aby třeba škodil nebo aby měl ten zisk. Ať už tu vakcínu, geneticky modifikované potraviny, nebo ty 5F sítě tady postavil, aby nám třeba škodil.

A kdo to je?

[Speaker 4]

Jsou ty vynálezci ty vakcíny třeba. To je jako ten poslední článek.

[Speaker 2]

Jako taková ta velká sedmička, jak se říká. Tych různých teorií je strašně moc. A je to někdy až komický číst.

[Speaker 3]

Asi ten člověk, nebo společnost, která z toho má nějaký zisk.

[Speaker 1]

A to je jaká společnost?

[Speaker 3]

Vakcína je to nějaká ten Pfizer.

Na každý je to jako jiný.

[Speaker 6]

Může to být nějaké výrobce, může to být určitý člověk Bezos, Musk. Tyto věci, ty lidi můžou to technicky bejt. Třeba, že viděj za tím jediné zisk.

Nemyslím si, že by to určitě cílil na vyhubení lidstva nebo poškozování.

[Speaker 1]

Oni jako přes ten zisk jdou jako přes mrtvolu, když to parafrázuji.

[Speaker 4]

Já jsem někde četl, že to jsou přímo ty výrobci nebo majitelé těch vakcín. Tady jsem četl někde, že třeba majitel AstraZeneca, to byla taky ta vakcína, takže má třeba někde, myslím, že v Austrálii nebo v Novém Zélandu, že má za x milionů, desítky milionů dolarů, nějaký dům. Takže určitě se to dělalo z nějakého profitu.

Člověk uvažuje ekonomicky. Každý člověk uvažuje ekonomicky, takže asi každý uvažoval, že budou zdravotní věci jedna věc, ale každý tak uvažuje jako ekonomicky.

[Speaker 1]

A jakou to má souvislost s tím zdravím nebo nezdravím těch produktů nebo těch vakcín? To, že si někdo postavil haciendu drahou?

[Speaker 4]

Že použil to zdravý, to je důležité pro lidi, ale on použil pro sebe i ten ekonomický zájem. Každý, když jde třeba do práce, chce být zdravější, ale chce z toho něco ekonomického.

[Speaker 2]

Člověk udělá spoustu věcí, když má strach.

[Speaker 4]

Ale že je zdravý a ekonomický.

[Speaker 2]

Zdravý a ekonomický.

[Speaker 4]

Zdravý a ekonomický.

[Speaker 2]

Ekonomika je pro ně určitě víc než zdraví.

[Speaker 1]

Ty stopy za letadly, chemtrails, to tady mezi vámi úplně nerezonovalo. Věří tomu někdo?

[Speaker 4]

Na mě jsou moc hlučné ty motory, že by to mohli udělat třeba někdo.

[Speaker 1]

To není ono. Ty stopy. Že nás práškují.

To tady nikdo nezastává.

[Speaker 4]

Tu půdu.

[Speaker 1]

Ale třeba umělé ovlivňování počasí. Když se vynořila nějaká hypotéza, že třeba i ty povodně v září je cílený. Že to někdo způsobuje záměrně.

To není jen příroda. Má k tomu názoru tady někdo blízko?

[Speaker 5]

Já mám pocit, že něco takového bylo v letě někde v Emirátech. Že si tam hráli na bohy, chtěli déšť a pak tam byly záplavy.

[Speaker 1]

A to se četla kde? Takže se to zaregistrovalo. Jak to na vás působilo?

[Speaker 4]

No, že jsou to blbci.

[Speaker 2]

Že jsem taky zaznamenal něco tady v Emirátech. Ale ono je to ještě něco.

Bylo to nad Ruskem. Že tam vypouštěli určitý chemikálie a čekali na reakci toho podnebí. Já na to mám opačný názor.

Já mám takový názor, že vlastně vždycky je to o tom. Ale na spoustu věcí mám takový názor. se někdy říká, že to je potřeba odpoutat pozornost od něčeho vždycky o závažnějšího problému.

Tak vždycky se vytáhne jiný problém, protože problémů je spousta, prostě jsou a nikdo to nechce řešit. Protože už je to asi každému jedno.

[Speaker 1]

No dejte mi příklad nějaký.

[Speaker 2]

A k tomuto příklad? Tak dobře, třeba u těch potravin. Budeme všichni nadávat, všichni nadávají, neříkám, že zrovna co tady jsme, ale určitě jeden, dva by se tady našli, že potraviny jsou drahé.

Ale když tam chceme mít potraviny, aby byly lepší, aby byly o něco přijatelnější cenově, tak ty potraviny budou mít ještě mnohem horší kvalitu, než mají. Ono to jde udělat, jde spoustu věcí udělat, jenomže oni to nechtějí, to nikdo nechce. Protože už to tady je zaběhlý několik generací, takže ten projekt by trval dvě, tři generace, než by se to vůbec zaznamenalo.

To prostě nejde udělat jednoduše krátce. To je příklad, když řeknu, bude to úplně mimo s tím, ale vezte si principiálně, lidi nemají peníze, ale přitom máme nejvíc aut, máme nejvíc aut na člověka a nemáte kde zaparkovat. Ale pak ten člověk vedle vás jde, ty vole, nemám peníze, já nevím, jak to udělat.

Jde na pivo, nechá tam šest stovek, ale za kilo rajčat nadává, že za 80 nebo 100 korun, to je příklad, nechtejte mě za slovo, ale za to bude nadávat. Takže já si spíš myslím, že v počátku

už v tom člověku, že ve škole máte učené nějaké hodnoty a každý vás to naučí strašně moc věcí a nikdo vám nenaučí klasický selský rozum, že když jdete po škole, potřebujete, nebo když začínáte podnikat, potřebujete to, to, to, to, to, on nikdo neřekne. Všichni prostě, takže možná to říkám trochu v široce, ale principálně to už v základu podle mě špatně nastavujeme.

Takže ono spoustu věcí jde, jenom lidi nechtějí, protože je to pochopitelné, že nechtějí. Máme prostě pohodlný život. Opravdu, i když se nemáme tak dobře, máme, my se tady máme opravdu velmi dobře.

Takže...

[Speaker 1]

Ještě nadhodím velmi stručně jedno téma a to, že vlastně, že v podstatě svět řídí nějaký skrytý elity, a vlastně to je, kdy politici v různých zemích jsou, víceméně, tak jako loutky, a že vlastně to tady ovládá pár lidí nějaký. Kdo má k tomu názoru blíž a proč si to myslíte?

[Speaker 4]

Já si to myslím, protože třeba teď jak bylo inaugurace zvolení toho Trumpa, tak se tam pozvali ty největší byznysmeny, těch největších národních firem a ty samozřejmě tlačí třeba na nějaký ty poradce nebo tak, a ty poradci zase podle mě berou ty jejich názory a dávají ho do té celkový světový politiky asi.

[Speaker 1]

Takže ten Trump je tam vlastně jako loutka?

[Speaker 4]

Ne, on tam není jako loutka, ale je jako ovlivněnej lidma okolo.

[Speaker 1]

Těma podnikatelama?

[Speaker 4]

No, skrz nějaký svoj tým. Když svému týmu budou říkat podnikatelé, hele, já nevím něco, lidi to budou kupovat tohle, tak oni se zaměří, aby jim k tomu udělali třeba podmínky.

[Speaker 1]

No, kdo má ještě k tomuhle?

[Speaker 7]

To je třeba jako práce lobbistů, že jo? Prostě co dělá lobbista, prosazuje zájmy někoho a strká je politikům, aby je schválili, že jo.

[Speaker 1]

No, kdo má ještě blízko k tomuhle názoru, že ten svět je ovládanej?

[Speaker 6]

Taky se k tomu vyjádřil Karel Gott, že svět je ovládaný, nazval to Ilumináti, nějaká skupina lidí. Částečně bych s tím souhlasil. Prostě můžou to být nějaká skupina lidí nebo člověk, který prostě různými způsoby chtějí ovlivnit, chtějí zvýšit svoji moc a používají na to různé způsoby.

[Speaker 1]

Proč si to myslíte? Jen protože to řekl Karel Gott, anebo i nějaký jiný důvod?

[Speaker 6]

Já s tím prostě tak částečně souhlasím, proč by to nebylo možné?

[Speaker 1]

Proč je to možné? Proč si to myslíte, mě zajímá.

[Speaker 6]

Protože to není zas tak úplně těžké, když má někdo moc a peníze, aby ovlivnil dění nebo chod ve světě. Tak to je možné.

[Speaker 1]

Když do toho rejpnu, máte nějaký v uvozovkách důkaz, nebo něco, co to potvrzuje ve vašich očích?

[Speaker 6]

To ne, ale může to být třeba něco v malém, ne v takovém světovém měřítku.

[Speaker 1]

Na čem to je nejlíp vidět? Máte tam někdo něco takového? Honzo, máte tam něco?

Já jsem takový. Dane, to byl vaše téma, že jo? Proč s tímhle tím nesouzníte?

[Speaker 8]

Už si prostě nevzpomenu, kdy to bylo, prostě jsem o tom četl, že existuje určitá skupina sedm lidí, nebo kolik, který to ovládá. A všechno to dění, mi to dává taková intuice vnitřní hlas, mi dává, že to tak bude. Takže, že to tak bude.

[Speaker 3]

Ještě jednou, jaká byla otázka?

[Speaker 1]

Že tady ten svět ovládá pár lidí, nějaký ilumináti.

[Speaker 4]

Já si to myslím, že třeba skrz Facebook, a on nám dává nějaké informace a už tam podsouvá. Už tam nedává více zdrojů, takže síla té značky je taková.

[Speaker 1]

Takže majitel Facebooku patří do těch iluminátů?

[Speaker 4]

No, tak je to taková globální s počtem uživatelů, s počtem dosahů, sítě a takhle, co z toho čerpá lidí. Facebook asi ovlivňuje svět.

[Speaker 3]

Protože nějakým způsobem ty politiky nebo to... musí být ještě něčím řízený.

[Speaker 1]

A proč musí?

[Speaker 3]

No, protože...

[Speaker 1]

Já to na vás vidím. Že vám to přijde divný, že by tady byly politici, kteří by se rozhodovali samostatně. Proč tam očekáváte někoho nad nima?

[Speaker 3]

Protože... Já nevěřím v Boha, ale je tam někdo, kdo nějakým způsobem to tady ovlivňuje. A nepatří do toho jenom ekonomika, ale třeba, jak jsme mluvili o tom počasí, že způsobují katastrofy, pohromy.

A zase je to, jak jsem mluvila předtím, pro roztřídování lidí. Aby lidi umírali, aby se mohli narodit další, aby jich bylo méně, aby to tady nějakým způsobem redukovali. Protože se ten svět tak nějak v vozovkách staraj, ale myslím si, že ve vlastním zájmu.

[Speaker 1]

Vy jste chtěla doplnit?

[Speaker 5]

Je to docela logické, že za to tahají nějaký majetní lidi, protože kdo má peníze, má tu moc. A může spoustu lidí ovlivnit tak, že nějakým způsobem dotuje, financuje, takže za nitky tahat můžou některý ty miliardáři. Tyhle miliardáři, multimiliardáři.

[Speaker 1]

Dobrá, tak děkuju. Posunul bych to dál. A teď by mě zajímalo, tady ty různý témata, kde o nich nejčastěji hledáte nebo získáváte nějaké informace?

[Speaker 6]

Internet, televize?

[Speaker 1]

A co nejvíc konkrétně? Kde?

[Speaker 6]

Třeba Facebook, seznamu.

[Speaker 1]

Facebook, seznamu. Jak to vypadá v té realitě? Že si sednete a začnete googlit geneticky modifikované potraviny?

[Speaker 4]

Ne, že to zadá člověk nějaký klíčové slovo a teď se to jede ty články.

[Speaker 1]

A tady třeba z těch věcí, co jsme probírali, tak kdy jste něco takhle googlili?

[Speaker 4]

Jako ohledně těch potravin?

[Speaker 1]

No ohledně těch témat, kteří tady řešíme.

[Speaker 4]

Tak různě, přes ty média, i česká televize, všechno možný, ty světový média, člověk ty televize, pak nějaký ty nezávislí experti, co jsou v těch médiích.

[Speaker 1]

Tak pojďme se bavit konkrétně. Tak covid, kde jste třeba nejvíc získávali informací o tom covidu a o těch špatných vakcínách a o těch negativních dopadech na to lidský zdraví.

[Speaker 7]

Třeba Spolek Reseteus, který se tomu věnuje. Spolek Reseteus.

[Speaker 1]

Co to je?

[Speaker 7]

Ten právě přišel s tím prvně, že to bylo nejspíš uměle vyvolané a vlastně tady do toho právě šťourali. Myslím, že právě odhalili i ty zatajené smlouvy nebo upozorňovali na to, že ty smlouvy jsou začerněny. Ten je jako tak všeobecně známej.

Jinak nechci uvádět asi konkrétně jména a ty kanály, ale co se týče, tak je to Facebook, Youtube a tak třeba i Rumble platforma.

[Speaker 1]

Rumble to neznám.

[Speaker 7]

No, to není moc známý.

Je to něco jako Youtube, když to řeknu takhle. Akorát, že to není jako cenzurovaný.

[Speaker 1]

Ten spolek, proč mu důvěřujete?

[Speaker 7]

Protože tam jsou vědci. Vlastně i třeba Sonia Peková nepatřila přímo k nim, ale taky nějakým způsobem spolupracuje.

[Speaker 1]

K vědcům se ještě vrátíme, ale teď jenom, že se to nakousla. Protože těch vědců se k těm tématům vyjadřuje vždycky strašně moc. A jak poznáte, že to je ten vědec s tím správným vědeckým názorem?

[Speaker 2]

Protože s tím nevystupuje v televizi.

[Speaker 1]

Jak to myslíte?

[Speaker 2]

Já mám pár známých, i ze strýcem, protože má celostní medicínu a hodně v zahraničí působil.

A má známý, nechci taky jmenovat, který prostě přímo dělají v těchto institutech. Dokonce je jeden zaměstnanec z Pfizeru, který taky říkal docela zajímavý perličky. Ale to je hold riziko povolání, podle jeho slov.

Ale teď jde o to, že když jsem se s ním o tom bavil, tak on říká, že víš kolik nám prostě nabízí peněz. To jsou milionový částky, abych vystoupil v televizi a řekl toto. On říká, že to říkat nebudu.

A jsou určitý typy lidí, nechci třeba zpochybňovat, jako zrovna tu Soňu, která se taky nechala něčím prostě částečně koupit, co mám prostě hodně potvrzené a přitom je jako skvělá vědkyně. Ale zase tím, jak už pak na sebe vyvolá ten tlak, tak lidi to mají zapotřebí vystupovat. Protože stejně vám...

Teď to bude znít asi jako možná extremisticky, ale o ní vám nedovolí říct tu 100% celou pravdu. A potřebujete na to daný téma, aby v té televizi potřebovali aspoň dvě, tři hodiny, aby to dokázali vysvětlit. Protože jak bylo něco vyňaté, jenom pár vět, tak to nemá žádný smysl.

Tak si každý z to vezme to, co potřebuje. Ten prostor by nedostali. Takže ono, když je nějaký vědec, řekne třeba strašnou věc, která je pravý opak, než s tím souhlasím, tak tím, že k tomu neřekne ty důvody, proč to řekl, tak je to vlastně věc, která pro mě osobně nemá žádný smysl vůbec poslouchat.

Takže já osobně jsem taky přiznám jsem čerpal z těch raději, než... Já jsem asi hrozný, já Facebook, Instagram když to vidím, já prostě to беру...

[Speaker 1]

Stručně

[Speaker 2]

Jo, dobře. Nemám to rád. Proto říkám, proto se snažíme mluvit.

[Speaker 12]

O vakcínách asi... Asi na internetu?

[Speaker 1]

Konkrétně zkuste co nejvíc. Vybavíte si nějaký server, který třeba o tom hodně psal? Právě potvrdovalo ten dojem, že ty vakcíny jsou škodlivý.

[Speaker 2]

Seznam. Stopro. Tam vždycky, když chodím na mail, tak to byla první zpráva. A toto je špatně.

To vím, že vždycky, když chodím na mail, tak to nalevo se podívám. Úvodní tu větu a řeknu, no to nerozklikám.

[Speaker 1]

Ještě nějaký třeba web? Co si vybavíte?

[Speaker 4]

YouTube, ale tam je strašně moc videí.

[Speaker 1]

Výborně, letem. Pojdme rozebrat, tam je strašně moc obsahu, strašně moc těch videí. Jak poznáte kterým z nich jeho věřit a kterým ne?

Třeba o tom covidu, nebo o těch geneticky modifikovaných?

[Speaker 5]

Hledat víc zdrojů. Když mě něco zajímá, tak jo. Nemůžu říct teda zrovna, že k tomuhle, ale když mě nějaký téma zajímá, tak prostě si to téma zadám a hledám.

Když si se ty informace shodují s dalšíma lidma.

[Speaker 1]

Kdo ještě kouká na YouTube na tyhle věci? Vy? Honzo?

[Speaker 6]

Já se docela taky podívám, ale dost taky jsem to čerpal od různých kolegů i z těch oborů, třeba ze zdravotnického, který já jsem pokládal, že mají hodnověrný informace od těch lidí, kteří jsou kolegové z práce, kamarádi a tak třeba.

[Speaker 1]

No tohle mě zajímá, jestli byste mohl trošku rozklíčovat, že přijde za váma kolega a začíná vám říkat něco o tom covidu, a jak poznáte, že on vám pravdu?

[Speaker 6]

Samozřejmě ty lidi většinou znám, některý znám moc dobře, některý moc dobře ne, a ty, který znám moc dobře a jejich názory považuji za relevantní, tak se k tomu přikláním.

[Speaker 1]

Jako třeba i v jiný oblasti jim věříte, například v investicích nebo něčem jiným, a když jste se bavili třeba o covidu, tak jste jim věřil trochu?

[Speaker 6]

Každý rozumí třeba něčemu jinému, jiný otázce, tak když mluvím s ním o tom, tak se mi to zdá docela hodnověrný, ty věci, co říká a názory. Může to být o elektrotechnice, o vědě, o covidu, o všem.

[Speaker 1]

A když se třeba mluvili o tom covidu, tak on byl ze zdravotnictví, jste říkal, co on tam dělal?

[Speaker 6]

Byl to zdravotný bratr. Zdravotný bratr, jo.

[Speaker 1]

Protože třeba o tom covidu tak vlastně psalo strašně moc třeba i vědců, třeba mají doktoráty, kteří studovali vakcinologii.

[Speaker 6]

To byl takový šílený vědátor, ten Flégl, takový rozcuchaný.

[Speaker 1]

A teď mi řekněte, proč třeba nevěřil jemu. A věřil jste, že zdravotnímu bratrovi, vašemu kamarádovi?

[Speaker 6]

Protože se mi to zdálo přitažený za vlasy, tenhle myslím Flégl. Šílený prostě. Přitažený za vlasy. Nevěřil jsem tomu.

A třeba ten zdravotný bratr, s kterým jsem přišel do styku, tak mi to přišlo docela relevantní, ty jeho názory.

[Speaker 1]

Zkuste mi popsat, čím to bylo, že tě ten Flégl... toho říkal hodně. Říkal to jako složitě? A ten náš kámoš vám to podal nějak stravitelnějc?

[Speaker 6]

Po takový zdravotní stránce a rozumně, hlavně srozumitelně a rozumně. A ten biolog, ten Flégl, to byly takový šílený teorie podle mého názoru, kterým já jsem teda nevěřil.

[Speaker 1]

Vy jste chtěla reagovat?

[Speaker 5]

Já jsem jenom chtěla říct, že kamarádka má manžela, lékaře, gynekologa, a říkala, že měli konference, kde právě rozebírali vliv vakcín na zdraví a tam se říkalo, že to zvýšilo hodně neplodnost a tak, že to lidem poškozovalo zdraví. Že prý, když byl očkovaný ještě jeden, takže tam ještě byla šance, ale jakmile byli oba dva, že bylo téměř nemožný, aby ta žena počala přirozeně. Že s tím fakt jsou velký problémy.

[Speaker 2]

A byly tam nějaké věkové kategorie?

[Speaker 5]

To nevím.

[Speaker 1]

To bylo docela zajímavé. A teď máte informaci, která říká, že to způsobuje neplodnost A pak máte informaci, která říká, že to nezpůsobuje neplodnost. Jak poznat, co z toho je pravda?

Jak si váš úsudek vytvoříte?

[Speaker 5]

Většinou se říká na každém šprochu pravdy trochu. Tak když člověk chce zapátrat, tak to většinou zjistí.

[Speaker 1]

Takže jakmile mám semínko pochybnosti, tak jdu hledat. Jakmile najdu třeba jeden článek, který to potvrzuje?

[Speaker 5]

Já si myslím, že člověk si to má právě ověřit ve více zdrojích. Ale když mi tohle řekne kamarádka, která má lékaře doma, který na té konferenci byl, kde jim to říkali, kde se to rozebíralo, tak tomu věřím. Proč bych tomu nevěřila?

Proč by jí to říkal?

[Speaker 1]

Dobře, a kdyby za vámi přišel druhý kamarád, který byl také na konferenci, on by zase říkal, že to nezpůsobuje. Tak by jste dělala na co? Tohle přesně je s tím covidem a se všema těma tématama.

Tyhle říkají tohle, tyhle říkají tohle. A jak se normální člověk, jako jste vy, má rozhodnout? Tohle tady potřebuju rozklíčovat.

[Speaker 5]

Podle mě je to o tom, že doktoři si to mezi sebou řeknou, ale už to nechtějí říkat těm pacientům, aby ty lidi jak pitomci chodili na očkování.

[Speaker 4]

Já si myslím, že s odstupem času, kdy od toho covidu uvidíme, jestli se teda je ta neplodnost, že vždycky s odstupem času člověk ví, jestli je větší neplodnost než před covidem. Takže v tom reálně, v té realitě, to pak jako člověk k tomu tak jako se může přiklonit, že to tak je.

[Speaker 3]

Já si myslím, že to není jako úplně celá pravda. Já si myslím, že to není jako úplně celá pravda. Že to není jako úplně celá pravda. Ano, může to způsobovat neplodnost, ale já si myslím, že jen u nějakých lidí, kteří jsou nějakým způsobem víc náchylnější k těm nemocem, kteří jsou nějakým způsobem víc náchylnější těm nemocem, že ta pravda na tom bude jen jako z půlky.

Aby to způsobilo neplodnost, tak se musí udělat tohle a tohle nebo nějakým způsobem, že to je přesně jako když dávají v televizi zprávy, že to je přesně jako když dávají v televizi zprávy, jak říkal Michal, tak přesně si každé vytrhne z toho kontextu nebo i ty zprávy samotný, ty televizní noviny, si vytrhnou to, co potřebují a pak to, co oni potřebují, aby zaznělo v té televizi, tak to tam zazní tím, že si to sestříhají. Ale už tam není to, ta otázka celá a ta celá odpověď. Je to prostě sestříhané.

[Speaker 2]

Já zrovna osobně jsem třeba na očkování byl a mám prokazatelný, černý na bílým, že mě to třeba velmi poškodilo. Já osobně si myslím, že jsem chodil na hodně očkování a nejsem úplně proti očkováním, ale tam byl spíš problém, a to jsem jenom chtěl říct, nejen ty predispozice, ale v jakém rozpoložení. Myslím, že ten člověk zrovna, jak je na tom imunologicky, takže to si myslím, že má určitě větší vliv na to.

Ale si tady ty dopady, to mě docela překvapilo, protože já neříkám, že mu nevěřím.

[Speaker 1]

Pojďme dát dohromady, řekněme jako návod, jak se v těch informacích zorientovat. První vodítko je, když mi to řekne známej. To je docela dobrý.

Jak ještě poznat, že ta informace je pravdivá?

[Speaker 3]

Staty, ověřování, nějaká... Nějaká studie o tom.

[Speaker 1]

Problém je, že vždycky máte na to téma většinou tak i tak.

[Speaker 5]

Vlastní zkušenosti. Třeba se říkalo, že lidi s autoimunitním onemocněním by se neměli očkovat. A moje kamarádka dcera měla rakovinu.

Rakovina se vyléčila, jenže její otec jí vzal na očkování. Přesvědčil jí. A ona tu rakovinu během krátký chvíle dostala.

Vrátila se jí. Nebo moje sestra s roztroušenou sklerózou šla na očkování a prostě rapidně se jí to zhoršilo. Já jsem šla teda bohužel na očkování taky a mě se rapidně zhoršila neuropatie.

Tak asi něco na tom bude.

[Speaker 2]

Ted' jsem chtěl říct, že není špatný na ověřování začít používat tu umělou inteligenci. Chatgpt není špatnej. On má několik různých výstupů a z toho si člověk může trochu víc vycucát to, ne co se mu hodí, ale co je jako zajímavější.

[Speaker 1]

Ale možná pojďme se třeba podívat na ty geneticky modifikovaný potraviny. Já myslím, že na tom se nám tu bude dělat lépe. To je takový téma, který jste říkali, že tady nemáte až tak silný názor.

Je to blbý nebo domácí a lepší? Tak a přesně. Ted' se ted' budete dejme tomu, že vás to hodně zajímá.

Jak byste postupovali abyste zjistili, jestli to je fakt špatný nebo fakt je to v pohodě? A jak to poznat?

[Speaker 5]

Já nevím, mě už občas napadlo, že něco z něčeho kousek ukrojím, vysypu a prostě to pošlu do laborky. Tak už mě napadlo i tohle.

[Speaker 3]

Já jsem takový pyroman trochu, ale mě napadlo to zapálit. Ne, jako pardon. Já jsem třeba chodila na uměleckou školu, na textilní a tam jsme taky potřebovali jak bavlna hoří.

[Speaker 1]

Já bych opustil praktický zkušenosti, ale ty práce s těmi informacema mě zajímají. Když prostě budete o tom hledat nějaký informace. Jak poznáte, že to je nebo není pravda, to, co tam píšou?

Bud' můžeme napsat, že to je dobrý nebo že to je blbý.

[Speaker 7]

Já jsem teda k tomu chtěla říct, třeba jako příklad, co se týče české televize, takže já třeba před, nevím, to bylo před dvanácti lety, tak se tam objevil dokument, kde opravdu diskutovali o nějakým typu očkování. Byl tam názor pro, byl tam názor proti. Ted'ka už se to prostě neděje, takže za mě právě třeba čtětčko není jako relevantní zdroj informací, protože se tam valí jenom jeden názor.

Není tam jako ta pluralita, což právě za mě, proto třeba ty různý YouTube-ový kanály, tak se mi líbí, když tam zve i třeba i ten od toho Flégla, i pak nějakého zastánce právě třeba proti očkování nebo něčím jiným, takže tam je jako ta pluralita, ta možnost jako diskutovat.

[Speaker 1]

Reagujte mi na tohle. Vyhledáváte i ostatní třeba jako... Řekněme, jako opačný názory, než třeba máte vy.

Že si třeba chcete poslechnout i člověka, který zastává úplně něco jiného než vy.

[Speaker 2]

No já určitě se přiznám.

[Speaker 1]

Na tom příkladě nějakého, kdy jste to třeba udělal?

[Speaker 6]

Konkrétně mě nic nenapadá, ale prostě mě baví i přečíst si nebo poznat názor z opačný strany.

[Speaker 1]

Co vy jste nám tady říkal? Podíváme se. Výborně. Třeba klima.

Globální oteplování. Váš názor je, že se to opakuje po stovkách let a je to normální.

[Speaker 6]

My k tomu teda přispíváme jako lidi, ale v podstatě se to v nějakých historicky stovkách, tisících let vrací. A možná my k tomu přispíváme, že to je mnohem horší, ty změny klimatický, mnohem většího rozsahu. A přispíváme k tomu hodně velkou měrou.

Vlastně řežeme si větev pod sebou a spějeme ke konci světa. Podle mě konec světa bude neodvratný. Nechci říct za miliony let nebo biliony, ale konec světa bude jednou neodvratný.

To je můj názor.

[Speaker 1]

Já potřebuji zjistit, jak poznat, čemu věřit a čemu ne. Dneska je informací straně moc, názorů taky. Honzo, dáte mi nějaký tip?

[Speaker 3]

Je to nějak... Zase studijní...

[Speaker 1]

Jak poznáte, jestli studie je pravdivá. Taky může být podvrh, že jo.

[Speaker 5]

Jestli to řeklo deset lidí z dvanácti, tak bych tomu věřila, jako deset odborníků z dvanácti.

[Speaker 2]

Zvýší se ta pravděpodobnost té důvěryhodnosti.

[Speaker 1]

Ale pak se dostáváme třeba do problému, protože všechny témata, které jsme tady probíhali, tak většinový názor je opačný, než máte vy. Třeba typicky u toho covidu. Tak většina třeba i těch vědců říkala, že ten covid existuje, že to je blbý, že ty vakcíny fungují.

Tento mi úplně nenahráváte teď s tím argumentem.

[Speaker 2]

Ale vy jste neřekl otázku přímo. Ten argument, co jste řekl, je jasný, ale ten člověk tomu nevěří, ta většina, protože to je pro ně komplikovanější.

[Speaker 1]

A vy jste říkal, že když tomu věří 10 lidí z 12, že tomu budete spíš věřit taky?

[Speaker 2]

Ne, to jsem řekl, že to je relevantnější, pak ta odpověď. Že bude důvěryhodnější. Aby to bylo 100% jisté, tak to není nic.

To víte jen, že v dnešní době taky ne, jestli jste kluk nebo holka, když se narodíte. Jediné, co víte, je, že máte dvě oči. Nic nevíte už 100%, bohužel.

[Speaker 4]

Já si myslím, že než ta převaha těch vědců, že lepší, kdyby takhle stáli vědci a takhle měli proti sobě kritický názory. A uprostřed by se hledala ta pravda, že to je možná hledání té pravdy. A něco jako filozofie, že hledají tu věc.

Že hledají tu věc.

[Speaker 5]

Že hledají tu věc.

[Speaker 1]

Možná obráceně to zkusím. Jak poznáte zaručeně? Co jsou takový ty varovné signály? Jak poznáte, kterým informacím jako spíše nevěřit. Zkusím třeba obráceně. Kdyby vám zabliká kontrolka?

[Speaker 7]

Když je tlačení jenom jeden názor. A nepřipustí se diskuze jiného.

[Speaker 1]

Dáte příklad?

[Speaker 7]

Tak to byl celý ten covid.

[Speaker 2]

U toho covidu byla zajímavá jedna věc. Že tam řekli víc podložených informací ze dna, když se člověk dívá na ty informace, tak vůbec neexistovaly. Takže tam to zrovna byla pěkná perlička, že chápu, že víc tomu lidem nevěřilo.

Protože když člověk mu nevěří, tak se šťourá. A tak prostě tam informace byly hodně. Ale zase tomu uškodilo, že někdo byl, prostě chtěl napsat.

Cílem je vlastně, aby se klikalo na článek. Jinak by vlastně ty servery nefungovaly. Takže to potřebujete zohnout.

[Speaker 1]

Pojďme ty vykřičníky, tohle je jeden.

[Speaker 3]

Že nějakým způsobem ty televizní noviny, nebo každá ta společnost, Nova, Prima, ČT atd. že to prostě někomu patří. A že ten člověk, komu to patří, zase opět to má nějaký střet zájmu a chce protlačit. Má v tom, jsou v tom třeba nějaké peníze.

A on chce to protlačit, ten jeden názor.

[Speaker 1]

A proč ho chtějí protlačit?

[Speaker 3]

Aby lidem nasadili do hlavy, že tohleto je ta pravda.

[Speaker 1]

A proč to chtějí docílit?

[Speaker 3]

Aby lidi šli a nějakým způsobem utráceli nějaké ty peníze za ty různé. U té společnosti.

Já nevím, jak to říct.

[Speaker 1]

Asi trochu to chápu.

[Speaker 6]

Je to účelové, prostě přitáhnout lidi k tomu, aby na to klikli. Je to takové zloprckové. Já bych říkal.

[Speaker 1]

Máme ještě nějaké vykřičník?

[Speaker 7]

Myslím si, že tam je cíl i zhloupení lidí, aby člověk o tom nepřemýšlel. Tady to máte, takhle to je a nic více nemyslete.

[Speaker 1]

Zpátky k těm informacím. Jak poznáte nepravdivou informaci?

[Speaker 2]

Ještě vykřičník byl docela zajímavý. Jak jste narážela na televizní noviny třeba? Tam se říkalo, u toho covidu to bylo docela častý.

Vždycky tam někdo říkal ten jeden názor. To šlo x týdnů po sobě. Najednou tam vystoupil někdo jiný, je my musíme končit, nezlobte se, máme další reportáž.

Tam takových úštěpků bylo docela dost. Jeden za týden. Já se na zprávy nedívám, jako málo kdy.

Ale chystám večeri, tak to tam slyším, a říkám, co tam žbrindaj. A teď říkám, proč to utli? Tak ten zdvižený vykřičník, tam vždycky jsem si říkal.

[Speaker 5]

Mě spíš k tomuhle napadlo, že když říká někdo něco neškodného, tak se ho nikdo nesnaží umlčet. Ale jakmile říká někdo pravdu, tak se ho většinou někdo umlčet snaží. A třeba tímhle způsobem, třeba tímhle utnutím. Nebo nějakým neškodným výpadem.

[Speaker 1]

Třeba tohle myslíte?

[Speaker 5]

Třeba no.

[Speaker 7]

Nebo třeba cenzura, různý mazání videí. Zastrasování těch lidí.

[Speaker 1]

Kde jste se třeba s tou cenzurou setkala?

[Speaker 7]

Já osobně teda ne, ale právě tyhle lidi, když byli z toho youtube, který sleduju, tak hodněkrát se stalo, že to video smazali, když mluvili o něčem kontroverznějším.

[Speaker 6]

To jsou Novinky, Aktuálně.cz Tam hrozně rádi mažou. Tam je cenzura jako prase.

[Speaker 1]

Tam se maže kde? Nebo co se tam maže?

[Speaker 6]

Tam jsou třeba názory.

[Speaker 1]

Ty komentáře.

[Speaker 6]

Takže to někdo smaže. A cenzor jako těch medií.

[Speaker 2]

Tak on začal hlavně youtube. Hlavně, že může se dát like, ale už ne dislike. Protože všechno je dobrý. Není nic špatný.

To mi přišlo hrozně komický.

[Speaker 1]

Vzpomenete si na nějakou situaci, když na základě nějakých nových informací, které jste zjistili, našli, změnili na nějaký kontroverzní téma názor? Vybavíte si situaci, když jste na základě nějakých nových informací, které jste zjistili, změnili názor.

[Speaker 5]

Jenom co se týče těchto témat nebo různě?

[Speaker 1]

I nějaký jiný.

[Speaker 2]

Tak to u své aktuální práce. Všichni říkají, že makléři jsou přeplacení. Není to pravda.

[Speaker 1]

Jo to nemyslím. Máte nějaký veřejný téma?

[Speaker 4]

Třeba s Palmovkou, proměnu. Už bylo, že se jsem někde čet, že bude proměna, že se tam bude stavět a pak najednou vylezla zpráva, že ty pozemky patří dopravnímu podniku a že někde to nechce.

[Speaker 1]

Setkáváte se třeba s lidmi, kteří mají na kontroverzní témata opačný názor. A bavíte se s nimi o tom. Jak ty diskuze probíhají?

[Speaker 7]

Dřív to bylo takové ohnivější. Teď už víme, že se bavíme do té úrovně, dokud nenarazíme, pak to necháme bejt.

[Speaker 1]

Honzo, jak to vypadá u vás?

[Speaker 10]

Dost podobně. Že se s někým bavím o něčem a skončíme někde v tom středu, abychom se nedohádali do krve.

[Speaker 1]

A snažil jste se třeba je přesvědčit?

[Speaker 10]

To ne. Já nemám rád, když mě někdo vnucuje nějaký názor a já když někomu vnucuju názor.

[Speaker 1]

A oni vás třeba?

[Speaker 10]

Taky ne.

[Speaker 1]

Máte někdo takovou zkušenost? Vy jste se třeba snažili nebo oni vás přetočit?

[Speaker 10]

Já to nemám rád.

[Speaker 3]

Akorát se s tím člověkem brutálně pohádám.

[Speaker 2]

Já to mám třeba i kolegové práci. Oni mají úplně opačný názor na politiku a jim říkám tak mi to řekni, proč si to myslíš. A oni říkají "já ti to nepotřebuju obhajovat."

To se mi líbí, protože to je ale jak se jí snaží vytočit. Tata se mi snaží strašně vytočit.

[Speaker 1]

Tak, já vám teď ukážu tady pár materiálů, příspěvků. Vezměte si papír a tužku. Jsou tam na kraji?

Ano. A poprosil bych vás, dáme si takovou hru. Já vám ukážu nějaké úryvky, pak vám pustím nějaký video.

A vy se budete muset přiklonit k tomu, jestli tomu spíš věříte nebo spíš nevěříte. Nic mezi tím.

[Speaker 3]

Mám se podepsat?

[Speaker 1]

Ne, nemusíte. A mě by zajímalo, jak a podle jakého klíče budete ty informace posuzovat. První, co vám ukážu, tak je třeba takovejhle příspěvek.

Přečtete, vidíte? Vidíte i vzadu? Tak si to prostě přečtete.

A napište, věřím nevěřím. Ano, ne.

[Speaker 5]

Takže třeba jedna tečka, jakože to je první.

[Speaker 1]

Ano, za prvé, věřím nevěřím.

[Speaker 5]

Když ono to je spíš za první. Ne, napište za prvé.

[Speaker 1]

Do jední se určitě nevěřím. A tady vám spad nějaký...

[Speaker 12]

Aha, pardon, děkuji.

[Speaker 1]
Máte to rozsouzeno?

[Speaker 12]
A ne.

[Speaker 1]
Máte? Tak, kdo tomu věří? Zvedněte mi ruku.

Jeden. Zbytek nevěří. Je to tak, zbytek nevěří.

No tak jak jste na tím přemýšleli? Tak začnu od vás, Karolino. Jak jste na tím přemýšleli a proč tomu věříte?

[Speaker 7]
Tím, že se o tom celkově diskutuje, jestli tam něco je, nebo není v těch vakcínách nějak, tak za mě je to spíš, že jo.

[Speaker 1]
A ten příspěvek vás přesvědčil v čem?

[Speaker 7]
Tím, že už si to myslím, tak se mi to potvrdilo.

[Speaker 1]
A tak vy ostatní, protože vy jste byli hodně skeptický k tomu očkování, tak proč tomu nevěříte?

[Speaker 4]
Já tomu nevěřím, protože tam je napsáno jen obecně výzkum a není tam jaký výzkum. Kdyby tam byl název nějakého výzkumu, odkaz na něj, že by člověk dohledal ty informace jako víc. Že to je jen takový jako obecný, to mi přijde.

[Speaker 6]
A tam byli italští lékaři. Jo, ale to tam ani nepřišlo. Ale to není nic specifického.

[Speaker 1]
Italští lékaři provedli studii, když analyzovali krev tisíce šesti osob z nich objevili příznaky pokrytí Mrna vakcíny od společnosti blablabla. Vakcíny od Pfizeru mezi červenými krvinkami našli částice. A proč tomu nevěříte?

[Speaker 3]
Už jsme stejně jak říkali tam. Že tam není odkaz na nějakou tu...

[Speaker 1]
Neslyšíme se pánové.

[Speaker 3]

Že tam není odkaz na nějaký ten výzkum jak se jmenuje, co to je za výzkum a nějaký informace. A zase, jak jste říkali, tři italští. A ne, nejde o to, že jsou italští.

[Speaker 5]

Ale my jsme si ten článek nepřečetli. My vidíme první dva řádky a název.

[Speaker 1]

A pak ukážu ještě celý článek. Pojdme na další. To je nějaký příspěvek třeba na Facebooku.

Czech Advanced Technology and Research Institute. Nanoplatformu na bázi grafenu. Na niž je možno navázat hned několik léčiv a dopravit je k nádorovým buňkám.

Vyvinuli vědci z univerzity Palackého ve spolupráci s kolegy. . Zase věřím, nevěřím.

Ale ten zbytek tady nebudeme pročitat. Ale na první dobrou. Spíš jo, nebo spíš ne?

Neovlivňovat. Napište si to. Tak máte to rozhodnutý?

Všichni? No tak šup, šup, šup, jinak to nebude stíhat. Ne, ne, nechte ještě...

Máte to rozhodnutý, napište si to. Já si to vyberu, když to nebudete mít. Tak, můžeme, no?

Kdo tomu spíš věří? Jeden, dva, tři... Skoro...

Zbytek ne teda. Já jsem na půl. Tak Láďo, vy jste nad tím přemýšlel?

[Speaker 6]

Já tu společnost Catrin znám, protože kolegové se podílejí na to vědeckém výzkumu v Německu v Catrinu. Takže ano. Takže rozumí tomu, já tomu zdaleka tak nerozumím, ale věřím jim a pokládám to za rozumný, takže z tohoto důvodu, že to tak trošičku znám, tak tomu věřím.

Aha.

[Speaker 3]

Je to taková asi blbá to, ale je to ve dvou jazycích. Jakože si to může dohledat...

[Speaker 1]

Jakože to je mezinárodní přesah?

[Speaker 3]

Ano, přesně tak.

[Speaker 1]

Tak, vy jste byli tak jako na půl, že jo?

[Speaker 4]

Protože to má anglický název, ale takovej obecněj. Ale pak zase ten text je takový konkrétnější, takže člověk by si to ověřil. Já bych si to ověřil, tak já bych si to všechno rozklíkal jako ty slova klíčový.

[Speaker 1]

No a co vás tam spíš přesvědčilo, že tomu spíš věříte? Nebo co byly takový ty věci, které vás jeho vtáhly?

[Speaker 4]

Že tam je třeba jméno univerzity, že tam jsou ty konkrétní informace.

[Speaker 3]

Je tam odkaz na... Už si můžeme víc o tom dočíst.

[Speaker 1]

Odkaz, dobře. Vy jste váhala nad čím?

[Speaker 5]

Nemám to ověřený, tak neuvěřím hned tomu, že to někde si přečtu. Ale věřím, že tomu je možný. Zdravotnictví se hodně posunulo.

[Speaker 1]

Honzo, proč ne? Nevěřím. Jakmile znám tak dobrý, jakmile neznám, tak blbý.

[Speaker 7]

. Tím, že to je na Facebooku a nemůžu se rozkliknout odkaz, tak spíš ne. No už jenom to, že to je na Facebooku.

[Speaker 1]

Sami jste říkali, že na Facebooku jste čerpali plno informací. Já to asi pamatuju.

[Speaker 2]

Za první je to na Facebooku, za druhý je to napsaný chatem GPT podle skladby, takže to neprošlo korekturou. A hlavně je to pro mě strašně málo informací, aby ch vůbec tomu dokázal věřit. Já jsem asi skeptický.

[Speaker 1]

Na první dobrou. Víš, věřím nebo nevěřím. Teď vám ukážu fakt jenom jako nadpis.

Co tohleto? Fakt jen na první dobrou, co to s váma udělá. Jestli tomu věříte spíš, nebo ne.

Jestli na tom může něco být, nebo to je úplná blbost. Takhle to berte. Pojdte to rozseknout.

Kdo se spíš přiklání, že na tom něco může být. Ještě někdo? Tři.

Tak to dělá Honza. Proč? Proč jo?

Pojďte, já vím, že chcete skončit včas.

[Speaker 3]

Reportera umlčili.

[Speaker 1]

To už působí, že na tom něco bude. Proč?

[Speaker 3]

Protože nechtějí, aby to řekl. Nechtějí, ať už se týče i politiky, různých firem. Taky různé firmy.

Vím konkrétně o jedný. Nechci říkat. To se netýká politiky nebo žádných takových témat.

Ale taky přesně. Nechtějí, aby to ty lidi věděli. Tak je umlčej.

[Speaker 1]

Ještě někdo se hlásil? No? Proč?

[Speaker 2]

Protože, jsem zaprvé asi trochu zdementělý dneska.

Protože jsem úplně nespál. Ale dost často se umlčujou lidi. Takže mě by to zaujalo.

[Speaker 5]

Já si spíš říkám, že tam není kdo ho umlčil.

[Speaker 1]

Ono to je možná dál v tom článku.

[Speaker 2]

Já věřím tomu, že je možný, že někoho umlčili.

[Speaker 1]

Říkali jste, že nepročeti celý článek. Dávám celý článek. Rozdejte si.

A teď si celý článek přečtete. Abyste byli schopní to nějak posoudit, jestli tomu spíš věříte. Nebo to je blbost.

Přečtete to tak dlouho, dokud nebudete schopni to posoudit. Jakmile budete mít jasno, tak můžete přestat číst. Tak to pojdme nějak rozseknout.

Věřím nebo nevěřím? Spíš ano, spíš ne. Napište si to, prosím.

Natália, máte to?

[Speaker 3]

Vím, že to nemám.

[Speaker 1]

Tak, kdo tomu spíš věříte? Jeden. No, tady vás je víc, čím to je.

Dáme.

[Speaker 8]

Za mě je to tak důvěryhodně popsáný.

[Speaker 1]

A co vás tam chytlo?

Co tu důvěru vzbuzuje?

[Speaker 8]

Nevím, jako celkově. Prostě to je podaný nějak. Nepřijde mi to nějak extremisticky.

Nebo prostě nějak...

[Speaker 1]

Vláďo, prosím.

[Speaker 6]

Třeba mě zaujalo to, že ta onemocnění a případně i úmrtí, že to taky lze přičíst různým morbiditám a oslabením imunitních systémů a těmahle chorobama, nejenom tím covidem, ale i jiný tomu přispěly. S čímž já jako souhlasím.

[Speaker 1]

Takže jako komplexnější náhled, když tam poskytují. Že to není jenom tím covidem, ale i nějakýma chorobama. Co ostatní, co tam vzbuzuje důvěru?

[Speaker 11]

Za mě to přirovnání třeba tý chřipky s tím covidem, že to je vlastně to samý, že to může být právě z té životosprávy. S tím souhlasím.

[Speaker 1]

Proč tomu věříte? Proč to nemůže být obráceně? Proč to nemůže být třeba úplně obráceně? Jak jsme se bavili o těch vykřičnících nebo naopak ty známky důvěry, tak proč tomu věřit?

[Speaker 5]

Já třeba osobně, co se týče tý chřipky, jsem osobně moc nepotkala lidí, který by mi řekli, že měli chřipku. Nebo že by jim očkování na chřipku pomohlo. Já si myslím, že to je jen nafouknutý nějaký každosezónní očkování na chřipku.

Jsou taky lidi, kteří jsou očkovaný proti covidu a už měli covid sedmkrát.

[Speaker 1]

A hlavně tomu článku se vyjadřujte. Proč ve vás vzbuzuje nebo naopak nevzbuzuje důvěru?

[Speaker 2]

Ve mně důvěru nevzbuzuje. Mně stačil ten nadpis, pak tady pár těch. Tady jsem už skončil někde.

Že těch 90% příznaků, co je připisovaný chřipce, vůbec nejsou. Chřipka je docela široký pojem. A tady ta věta "každoroční podvod s nefunkčními vakcínami."

"Příčinou nemoci je ve špatné výživě." Jakože to je daný, psaný moc. Tak jakoby tvrdě.

Takže na mě, když jsou tady informace takto. Ta skladba věty, tak na mě to nepůsobí moc důvěryhodně.

[Speaker 1]

Když se třeskavý témata řeší, nebo si o tom hledáte nějaký informace, jaký formát vám nejvíc vyhovuje? Má to být článek, má to být článek na seznamu, má to být příspěvek na Instagramu, na TikToku. Má to být odborný časopis Lancet.

Co to má být?

[Speaker 4]

Nějaký vědecký, třeba BBC nebo National Geographic.

[Speaker 1]

Koukáte na BBC?

[Speaker 4]

Ne, spíš něco, co se zabývá jenom vědecky. Ne jako media.

[Speaker 1]

No tak mi řekněte reálně, na co koukáte.

[Speaker 4]

Ne, tak na YouTube. Pak si najdu o tom nějaký dokument a udělám si nějaký názor, hodně informací.

[Speaker 1]

Na YouTube, aby to byl ale pořad, jako odbornější.

[Speaker 4]

Aby to bylo... Že čím víc informací, tím člověk ví víc.

[Speaker 1]

Jaký formát vám vyhovuje?

[Speaker 11]

Za mě třeba také jako nějaká diskuze nebo rozhovor člověka, kdy je i vidět, jak se vyjadřuje.

[Speaker 1]

Jak gestikuluje, jestli se u toho potí nebo nepotí. Na youtube klidně taky třeba. A knihy?

Knihy? A když se budeme bavit o internetu, o nějaký text, tak kde? Tomu budete spíš věřit?

[Speaker 2]

Teoreticky Wikipedie, i když je dělaná lidma. Určitě to nebude bulvár.

[Speaker 1]

No tak Láďo, jaký médium vám přijde jako důvěryhodný?

[Speaker 6]

Vybral bych si asi něco, dejme tomu, z YouTube, ze Seznamu, a prostě z takovejchle médií podobnejch.

[Speaker 1]

A já vám ještě pustím teda nějaký YouTube. To jsem tady někde totiž měl, ale já vám ještě pustím něco. Tak tady.

[Speaker 9]

PŘEPIS TEXTU ODTUD NEUPRAVEN - VIDEO PUŠTĚNÉ ÚČASTNÍKŮM: Dobrý den, jmenuji se Radovan Pruhý, dnes je sedmnáctého letna, dnes je sedmná dva tisíce dvacet pět a vysledujete mé nezávislé spravodajství světlo nad mraky, které čerpá jen z ověřených zdrojů. Dnes jsem si pro vás připravil opravdu bohaté spravodajství a budu se především věnovat politickým, ekonomickým, ale také geoengineerským příčinám požáru, které nedávno zasáhly Los Angeles. Neprotože se jednalo Los Angeles, tyto požáry měly velkou pozornost médií, ale spíš proto, že zde vidím určitý vzorec, některé faktory, které se neustále opakují a jsou přítomné i u dalších požáru v Řecku a jinde.

Podíváme se na to, a jsou tam mnoha faktorů, které vedly k této devastaci. Budu se také zabývat těmi divnými dírami v mracích, které se stále častěji objevují. O tom je spousta takových příspěvků na sociálních sítích u nás i ve světě.

Zjistil jsem, že může mimo jiné jít používání ležru pro kvůli těmto faktorům. Zatím se tím předbýváme. Ještě jednou připomenu, že čerpám v mých analýzách z ověřených zdrojů, které potom najdete pod videem.

Věřím, že si některé sami projdete, protože je nutné se v těchto věcech vzdělávat a nenechávat to jenom takzvaných odbornících.

[Speaker 1]

Tak posuďte teďka, jestli tomu spíš věříte nebo spíš nevěříte, napište si to, prosím, to je poslední díry v mracích tam řešil, lasery a ty požáry, že to asi nebylo dílem náhody. Ale spíš ten formát, jestli je důvěryhodný nebo není. Máte to rozhodnuté?

Na koho to působí důvěryhodně, kdo tomu spíš věří? 1, 2, 3. Proč?

[Speaker 6]

Působí to důvěryhodně a když jsou tam ty zdroje uvedené, sice jsem si nepřečet který, tak pro mě je to důvěryhodný.

[Speaker 8]

Za mě ten člověk na mě působí na svůjím místě, že je v těchto tématech zběhlejší. Působí, že je vzdělaný a že se v tom orientuje, že ví o čem mluví.

[Speaker 1]

Tak jenom proč si myslíte, že zrovna tady k těm tématům má co říct?

[Speaker 8]

Prostě ten jeho projev je pro mě takový důvěryhodný, i dojem. Tak uvádí, že tam jsou ty zdroje, který si můžu ověřit.

[Speaker 1]

A Natálie?

[Speaker 3]

Protože říkal, že je to z ověřených zdrojů. Trošku se mi nezdá, že tam má až moc těch webovek, že je to trošku nápadný, ale spíš tomu věřím. Říkal to tam hlavně dvakrát.

Podotýkal, že jsou tak ty zdroje ověřené.

[Speaker 1]

A vybízeli vás, že ať si to projdete.

[Speaker 3]

Jo, jo, jo.

[Speaker 1]

Ostatní, co ve vás vzbuzuje nedůvěru.

[Speaker 4]

Hodně zdrojů, že si musí udělat nějaký názor. Všechny informace ze všech zdrojů. A ještě tam.

[Speaker 1]

Že to asi nějak musel ohnout, když tam má tolik. Nerozumím, Ivane.

[Speaker 4]

Že tam je víc zdrojů a k nějakému zdroji se třeba víc přiklonil.

[Speaker 1]

Jo, že to musel nějak...

[Speaker 4]

Karolino?

[Speaker 7]

Na mě právě opak, co říkala Natálie, je, že právě když dvakrát na to upozorňoval, že to jsou ověřené zdroje, tak to až na mě působilo trošku moc.

[Speaker 2]

Ještě tam použil skvělou větu. Jsou to ověřené zdroje, ne zdroje rádoby vědců.

[Speaker 1]

Tak, a pojďme ještě na závěr probrat vědce. Já se k tomu chci vrátit. Jak vlastně...

Nějaký vědci říkají tohle. Nějaký vědci říkají pravý opak. A teď jako, jak si vysvětlujete, že ty jedny vědci musí lhát teda?

Proč to dělají? Proč by vám vědci chtěli lhát? .

[Speaker 5]

Jsou přitlačeni do kouta.

[Speaker 1]

Tak máte plno vědeckých studií. Jedna říká tohle, druhá říká úplně opak. Tak někdo musí asi trošku lhát, nebo manipulovat, nebo něco prostě.

. Tak proč? Ta motivace.

Jak si to vysvětlujete?

[Speaker 4]

Podle mě nelžou. Ale každá studie je na jiném stupni, úrovni jako bádání.

[Speaker 2]

Tak jsem to myslel.

[Speaker 1]

Protože úkolem vědce je, asi se shodneme zjišťovat pravdu. Tak proč by někdo říkal nepravdu?

[Speaker 2]

Podle jeho dostupných možností.

[Speaker 5]

Bud' má třeba omenený nějaké možnosti, nebo je třeba i zaplacený někým, že jo?

[Speaker 6]

A může tomu třeba i věřit osobně.

[Speaker 2]

Osobní zájem, no.

[Speaker 1]

A jenom poslední téma. Když teda vlastně tady ty třaskavý témata se řešej, komu teda třeba vy jako nejvíc věříte?

Vyberte si nějaký téma a...

[Speaker 5]

Nevím, pokud jako to nezasahuje do mého osobního života, tak je mi to vlastně jedno, jestli je to pravda nebo není. Takhle bych to řekla.

[Speaker 6]

To zní hezky.

[Speaker 5]

Pokud já to nějak neovlivním, nebo se mě to nedotýká, tak to neřeším prostě.

[Speaker 1]

No ale když už tak ta autorita, předpokládám, že to jsou pro vás úplně důležité témata, jo? Třeba, že vás budou nutit znovu k nějakým očkováním nebo něco takového. Komu věřit?

Kdo je pro vás ta autorita? Kde?

[Speaker 4]

Na tý nejvyšší stupně?

[Speaker 1]

No, komu prostě spíš budeme věřit?

[Speaker 4]

Jako kde? Na té nejvyšší úrovni?

[Speaker 3]

Asi nějakému tomu doktorovi nebo tomu, který mě má nějakým způsobem třeba na starosti. A může mi říct, Natálie, běžte na tu vakcínu, protože máte, jste víc jako, máte teda, nemáte tu štítnou žlázu, takže jste víc jako my na tom to mít.

[Speaker 5]

A vy jste viděla někoho, kdo by byl očkovanej a kdo by to pak opravdu nechytil?

[Speaker 3]

Ještě jednou.

[Speaker 5]

Jestli jste někdy viděla nějakou, jako, studii o tom, že ty lidi, který jsou očkovány, to pak opravdu nechytil?

[Speaker 2]

Tam jde spíš o ty následky, jo? Tam jde spíš o to. Tam není o tom, že to nechytlíte, tam jde o to, že jakýkoliv očkování funguje tak, že snížíte pravděpodobnost důsledku.

A nemyslím, že jako COVID, jako celkově. To neznamena, že takhle.

[Speaker 1]

Pojďme od COVIDu. Já použiju ten geneticky modifikovaný potraviny. Jedna část lidí bude říkat, že to škodí, že to způsobuje alergie, neplodnost, já nevím, co ještě.

Druhá bude říkat, že to je úplně v pohodě. Tady to třeba témat budete muset jako si vyřešit. Jestli to dávat svým dětem nebo ne, třeba.

Příklad. Komu budete věřit spíš? Podle jaký autority?

Tady je tady ještě. Tohle křídlo by potřebovalo vyzkoušet. Honzo, podle čeho, komu budete věřit?

My jsme to tam moc neřekli, no. Já vás vidím. Já jsem ještě tady ostatní. Kdo je autorita pro vás?

[Speaker 8]

Já neuznám nějaké extremistické názory. Nějaký jako senzace. Co se týče těch modifikovaných potravin, zastávám názor na ně, že to je špatný.

[Speaker 1]

Já nepotřebuji slyšet váš názor. Mě zajímá. O tom jsme si řekli na začátku.

Já potřebuji vědět, komu budete věřit. V nějakém tématu, který je třaskavý.

[Speaker 6]

Někoho, koho znám, a přišel s tím něčím do styku, s nějakou tou věcí. Jo.

[Speaker 1]

Karolino.

[Speaker 7]

Asi právě nevěřila bych tomu, kdo mě to nějak podsouvá. Věřila bych spíš tomu, kdo mi dá možnost sám si vybrat. Nebo třeba i připustí, nebo zamyslí se třeba nad tím názorem tý opačný strany.

Nebo je tam nějaká zdravá diskuze. Není tam jako... Ne, je to takhle.

[Speaker 1]

Tak ukáže obě dvě strany mince.

[Speaker 7]

No, aspoň nějak. Nebo já aspoň tolerantní.

[Speaker 2]

No, takhle se sem to říkal Kaji. Že vlastně ten, kdo, s tím souhlasím, mi dá možnost volby. Kdo mě dá možnost volby. .

Kdyby mi někdo řekl, ne, je to jen takto. A má k tomu jakýkoliv důkazy, tak to neznamena, že to beru. Možnost volby určitě.

[Speaker 1]

A komu naopak třeba vůbec nevěříte? Pak se objeví nějaký další třeskavý téma? Já nevím.

Ještě to je jedno. No, se něco objevíte. To je jasné.

Komu jako fakt nevěříte?

[Speaker 5]

Stačí tomu, kdo jednou lhal. Kor když v tom měl vlastní zájmy, jako Prymula a jiní.

[Speaker 1]

.. A o komu ještě jako spíš nevěříte? Jaký instituci?

[Speaker 4]

Jo, že to je moc jako vychválený, že tam je takový to pro, pro, pro, a že tam...

[Speaker 1]

Konkrétně. Konkrétně se bavíme. Instituce, lidi.

[Speaker 5]
Zprávy.

[Speaker 4]
Všeobecně politikům.

[Speaker 1]
Politikům.

[Speaker 2]
Nevěřím.

[Speaker 1]
Taky ne? Zprávy, jako všechny zprávy?

[Speaker 5]
No, já nevím. Třeba Nova. Prostě jenom vzbuzovat v lidech, jako strach.

Emoce. Nemůžete říct, no.

[Speaker 1]
Co ty vědci? Jak poznáte? Že ten vědec je důvěryhodný.

[Speaker 5]
Musí se podívat do minulosti, že jo? K čemu se vyjadřoval.

[Speaker 2]
Podívat, co to dělají. Práce, studie.

[Speaker 1]
A děláte to? Dělali jste to? Udělali jste tohleto někdy?

Že jste se třeba prolustrovali toho vědce? Upřímně, kdo to udělal?

[Speaker 2]
Já.

[Speaker 1]
A proč?

[Speaker 2]
No, protože mě to zajímalo. Já jsem to skoro rok byl doma. Po tom očkování, jo?

Na mě to úplně neudělalo dobrotu, ale to nechci rozbírat. A... Tak já jsem měl spoustu času.

Tak jsem se fakt zajímal. No ne, tak já jsem... Prostě mě to zasáhlo v době, kdy se nevědělo o tom, že jsem půl roku předtím prodělal boreliózu.

Jo, a já jsem to nevěděl, protože jsem se cítil dobře. A můj imunitní systém byl totálně v pytlí. Jo, a se mnou tak zamávalo jedno očkování na chřipku v patnácti jinak nic.

. A... Takže...

Ano, můžu na to mít strašně negativní názor. Mně to ovlivnilo paměť. Spoustu dalších věcí.

Jo, takže moje paměť už je velmi špatná teďka. A... Ale bohužel, no.

[Speaker 1]

To chápu, že jste se o tom zajímal hodně.

[Speaker 2]

Jo, neříkám, že to zpochybňuji, ale zajímal mě ten příklad. Tak jsem si to...

[Speaker 1]

Všichni přiznali, že nikdo si tady vědce neproklepne. To dělat nebudete, že jo? To není normální lidská vlastnost, jo?

Ale poslední jako téma, jo? Který bych tady chtěl teďka ještě potřeboval odpověď. Teď si představte, že jste třeba vy, ty vědci, jo?

Působíte na nějaký univerzitě, nebo na nějaký instituci. A chcete vlastně těm lidem předat výsledky vaší práce. Na vaší studie, v oblasti nějakého výzkumu.

A to je jedno, jestli to jsou 5G sítě, COVID, nebo něco jiného. To se nevědno budoucne. Jakým způsobem vlastně ty třeba výstupy prezentovat, aby prostě tomu běžní lidi věřili?

Ano, dneska je prostě obrovský problém tý důvěry, že jo? Nikdo nevěří čemu, ale ty vědci by měli předávat, že jo? Pravdivý informace.

To je práce, to je spolupráce.

[Speaker 2]

To je jejich povinnost.

[Speaker 1]

Ano, přesně tak.

Tak poradili byste jim, jak to udělat, aby to působilo důvěryhodně? Tady se celou dobu bavíme o té důvěře.

[Speaker 3]

Při nějakým rozhovoru, že jo?

[Speaker 1]

Při rozhovoru?

[Speaker 5]

že bych se nebála postavit se několika lidem na nás.

[Speaker 3]
nebo v nějakém magazínu.

[Speaker 1]
Jak jste to myslela?

[Speaker 5]
Že bych se nebála postavit se třeba pěti lidem, kteří jsou opačného názoru. Kdybych byla přesvědčená o tom, že to je tak, jak jsem to vyzkoumala a zjistila.

[Speaker 1]
Vemte si modelovou situaci. Teďka někdo vyzkoumá novou věc. To je jedno.

Paprsky slunce škoděj, třeba. Já nevím. Jak to udělat?

Aby to veřejnost přijala jako pravdivý zjištění.

[Speaker 5]
Já nejsem žádný vědec, takže já nevím, jak ty lidi pracují.

[Speaker 1]
Tu komunikaci.

[Speaker 5]
Předložila bych důkazy.

[Speaker 1]
Jakou formou? Má to být rozhovor na YouTube?

[Speaker 6]
Já bych pozval skupinu. Obě dvě strany. Ve veřejné diskuzi.

Konfrontovat obě dvě strany.

[Speaker 1]
Zatím není žádná strana. Zatím jenom vědec něco vyzkoumal. Ještě komu není protinázor.

Teď já jako vědec zjistím novou věc. Jak to předat dál do té společnosti. Poradte mi.

[Speaker 4]
Historie toho výzkumu. Úplně od začátku, jak jste na to šel.

[Speaker 1]
Pohnutka. Ano, motivace, proč jsem ten výzkum dělal. Tohle může být občas problém.

To jste říkali, že pohnutky můžou být jakýkoliv, finance, tohle. Tak vysvětlit, proč jsem to vlastně zjišťoval. Jasný.

[Speaker 2]

Jaký jsem použil metody.

[Speaker 1]

Metoda. Přesně.

Karolino, napadá vás nějaký způsob, jak ty poznatky prezentovat?

[Speaker 7]

Co nejvíc lidsky.

[Speaker 1]

Jsou ty věci nesrozumitelný dneska.

[Speaker 7]

Když někdo se snaží, aby byl lidský, aby si nehrál, já jsem ten vědec, a teď tady něco.

[Speaker 1]

Ne tak odosobněně, formálně strojeně.

[Speaker 2]

Myslím, že je důležité to říkat, jak říkala Kája, prostě hovorově. Jakmile použijete odborný výrazy, neznamená, že když to řeknete hovorově, tak můžete říct odborný výraz a tím to myslím. Kdybyste se to chtěli dohledat, říká se tomu takto.

Ale aby to bylo srozumitelné, nedělat z těch lidí, ono to není jako dělat z nich blbce, oni... prostě říkáte jim něco, o čem oni nic neví. Takže jim to vlastně říct naprosto srozumitelně a jak kdybyste dítěti vysvětloval prostě základní věci.

[Speaker 1]

Myslíte si třeba, že i ty neshody mezi lidma v těch třeskavých tématech a jiných, že to může být způsobené i tím, že ty vlastně zdrojové informace nebo ty hlavní třeba výzkumy a ty hlavní informace o tom tématu, že jsou vlastně nesrozumitelný pro normálního člověka?

[Speaker 2]

Je to neznalost, jasný. Každý ví něco.

[Speaker 1]

Třeba výzkumy o tom, že vlastně nesrozumitelný pro normálního člověka. A pak prostě se to... Přečte tenhle a tenhle a vyložíš z toho úplně jinak.

A pak se to k tomu lidi nezbytečně hádaj. Já nevím. Může to tak být.

Může to být zavádějící. No, ne zavádějící, ale že to je tak odborně napsané, že si to přečtou od dva lidi a každý si o tom myslí něco jiného.

[Speaker 5]

A nebo si to přečtete první dva tři řádky a zbytek vás odradí, protože to je plný odborných termínů, který jsem v životě neslyšela.

[Speaker 3]

Hlavně když chci oslovit s nějakým výzkumem, který teda jako se myslím, že je teda pravdivý nebo nějakým způsobem, že je na tom pravdy, tak přesně říkají to, že budu to prostě říkat, budu chtít oslovit co největší skupinu lidí. To znamená, ať už to bude číst člověk na základní škole nebo na střední, co ho to bude zajímat. Nebo někdo, prostě ne úplně z oboru, kdo tomu nebude rozumět, tak prostě když mu to vysvětlím laicky, tak to spíš si to přečtou, jako spíš se o to i ty lidi budou zajímat, protože když tomu nebudou rozumět, tak proč by si to ten člověk, jako čet, co mu to dá.

[Speaker 2]

Můj kamarád je třeba biochemik, když to popisoval, zrovna když jsem byl dlouho doma, tak se zrovna staval na kafe a ty mi to začal popisovat a já mu říkal, dobře, jo řekni mi to jako největšímu idiotovi, protože fakt jsem nevěděl. On to mu rozumí, to neříká, on to dělal před 20 let, ale nevím, o čem mluví, ale on vlastně mi řekl asi čtyři věty, já už se nevěděl. Už jsem se fakt nechytal.

[Speaker 1]

Jo a... Pojdme to uzavřít, napadá vás ještě, jako nějaký, nějaký problém, třeba u těch, jako vědeckých poznatků, jako proč tomu třeba lidi nevěří, nebo prostě kdy vzniká ten problém, ta nedůvěra.

[Speaker 6]

Já mám takovou perličku, když se vrátím k tomu covidu, ze začátku jsem o tom, jako tomu věřil, Ne, škoda, já jsem chtěl trošku... .

V začátku jsem tomu věřil, jako nechal jsem se očkovat a po nějaké době, jen tak ze srandy, jsem šel kolem stánku a ejhle měl jsem covid, neobhajuju toho, že to očkování opravdu zapůsobilo, ale nějaká, jakási pochybnost tam taky, jako jsem...

[Speaker 1]

A to vás přetočilo v tom názoru.

[Speaker 6]

Ne, jako, já jsem tomu v začátku věřil, tak jo, ale postupem času už se od toho odkláním. No a jenom taková perlička, že to může vézt k tomu, že opravdu ten covid jsem měl, vůbec jsem o něm nevěděl a to očkování mohlo tomu napomoc, jakože jsem o něm nevěděl..

[Speaker 1]

Covid byl specifický.

[Speaker 6]

No, no, no. Může, ale nemusí to být pravda. .

[Speaker 2]

Ne, já myslím, že je docela důležitý, jak když... Ta věta. Ta odpověď na to byla nějaká..

Že třeba problém je, že oni to řeknou jako faktum. Že to tak prostě je. Což zrovna tady u...

Tady u té vědy dané si osobně já myslím, že tam to nic není stoprocentního. Jo? Že prostě něco jiného je, zeď je modrá, prostě to je.

A pak oni to oznámí jako fakt, tak to je prostě... Jinak to není. Což tady zrovna u buněk a podobně, tak to podle mě osobně není.

.. Tak si myslím, že problém je, že to prostě oznámí jako fakt.

[Speaker 1]

Dobrý. Je to všechno. Děkuju moc krátce.

[Speaker 2]

A jinak tady ty hrozný, mají semínka, ty ne, jo? Ale jsou dobrý obojí.

[Speaker 1]

Já si dám srandu. Já si dám srandu, já nejsem geneticky modifikován.

[Speaker 6]

Jo?

[Speaker 1]

Nebo jestli jo, tak o tom nevím.

[Speaker 7]

My se omlouvjeme, já musím být na autobusu.

[Speaker 2]

Konečně nevidím černobíle, tak super.

[Speaker 7]

Děkuju vám, mějte se všichni.

[Speaker 2]

Taky následují. To máme někde vracet. To vytají.

To vytají, jo.